

«ГРУППА ВОСЬМИ» И ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

***Аннотация.** В статье рассматривается проблема глобального управления, которая является одной из важнейших в современных международных отношениях, и анализируется деятельность «Группы восьми» по повышению эффективности функционирования механизма глобального управления и укреплению международной безопасности, начиная с первой встречи в Рамбуйе в 1975 г. в формате «большой семерки» и заканчивая японским саммитом в рамках «Группы восьми».*

***Ключевые слова:** международные отношения, «Группа восьми» (G8), глобальное управление, международная безопасность.*

В последние годы проблематика глобального управления выделилась в самостоятельное исследование в рамках теории международных отношений¹. С 1975 г. (первой встречи лидеров наиболее развитых стран мира в Рамбуйе) этот формат международного сотрудничества и глобального управления претерпел значительные изменения. Это касалось и повестки дня и участников саммитов. После преобразования «семерки» в «восьмерку» Россия в рамках «Группы восьми» последовательно продолжает курс на укрепление многосторонних начал в международных отношениях, использует в национальных интересах процессы глобализации, вырабатывает коллективные ответы на глобальные вызовы и угрозы, увязывает сотрудничество с иностранными партнерами с решением задач социально-экономического развития страны. В 2007 г., после того как Российская Федерация была страной-председателем G8, Россия приняла самое активное участие в подготовке саммита в Хайлигендамме (2007), заняв при этом взвешенную и сбалансированную позицию, которая способствовала выработке совместных решений по широкому спектру тем глобальной повестки дня.

В заключительном документе саммита в Хайлигендамме были отмечены: растущий вклад Российской Федерации в развитие мирового хозяйства, высокие темпы роста ее экономики, ответственная макроэкономиче-

¹ См.: Международная безопасность России в условиях глобализации; под общ. ред. В.А. Михайлова и В.С. Буянова. – М., 2007; Фридман, Т. Плоский мир: краткая история XXI века. – М., 2007; Этциони, А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. – М., 2004; Global Governance Reform: Breaking the Stalemate / ed. by Colin I. Bradford Jr. and Johannes E. Linn / Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007 и др.

ская и финансовая политика. Лидеры государств высказались за развитие взаимодействия с целью стабилизации финансовых рынков, стимулирования инвестиций и инноваций, повышения энергоэффективности, защиты интеллектуальной собственности. «Восьмерка» подтвердила приверженность приоритетам, согласованным еще в период российского председательства в 2006 г.

Основной темой повестки дня в 2006 г. были вопросы глобальной энергетической безопасности. А в Хайлигендамме было принято решение о подготовке национальных докладов о реализации принципов глобальной энергобезопасности, принятых на саммите в Санкт-Петербурге. Был также дан новый импульс развитию международного сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями. С учетом того, что глобализацию справедливо называют эпохой знаний, сотрудничество в сфере образования получило освещение в дискуссиях саммита как в контексте стимулирования инноваций, так и в плане поддержки развивающихся стран, прежде всего в Африке.

Еще одна актуальная проблема международной безопасности – проблема нераспространения оружия массового уничтожения. В принятом в Хайлигендамме заявлении по нераспространению была подтверждена важность совместных усилий на этом направлении, а также выражена поддержка международным нераспространенческим режимам. Российская инициатива создания многосторонних центров по предоставлению услуг в области ядерного топливного цикла в документах G8 была упомянута в позитивном ключе. Участники саммита достигли договоренности о продолжении работы по программе глобального партнерства «Группы восьми» против распространения оружия и материалов массового уничтожения. Отталкиваясь от решений Санкт-Петербургского саммита, члены «восьмерки» определили основные направления дальнейшего сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, включая укрепление центральной роли ООН в координации международных контртеррористических усилий.

Постоянно расширяется состав участников дискуссий «на полях» G8. Так, при содействии России стал развиваться процесс демократизации работы «восьмерки» за счет активного подключения к обсуждению глобальных проблем ведущих развивающихся стран. В 2007 г. был запущен Хайлигендаммский процесс, предусматривающий продолжение контактов в форме диалога G8 с пятью крупнейшими развивающимся странами, которых еще называют O5 (*outreach five*) – Китаем, Индией, Мексикой, Бразилией и Южной Африкой. Германия предложила вести этот диалог не только в рамках встреч на полях G8, но и под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Среди новых глобальных вызовов особенно четко осознаются последствия глобального изменения климата. В Хайлигендамме при обсуждении

проблемы климата была подтверждена готовность к диалогу всех стран «восьмерки» с подключением к нему развивающихся стран с целью выработки нового глобального соглашения к 2009 г. Евросоюз предложил закрепить конкретные обязательства по сокращению эмиссии парниковых газов до переговоров по линии Рамочной конвенции ООН по изменению климата, однако России в сотрудничестве с неевропейскими партнерами удалось отклонить эти предложения. Такие решения соответствуют поддерживаемому Россией принципу общей, но в то же время дифференцированной ответственности в области противодействия изменению климата.

Взвешенные решения были приняты «восьмеркой» и по вопросам содействия Африке. В ходе дискуссий на министерских встречах и саммитах освещались принципиальные позиции России в пользу политического урегулирования региональных конфликтов, а также ситуации вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. В 2007 г. и в начале 2008 г. Российская Федерация активно участвовала в развитии концепции Хайлигендаммского процесса, содействовала реализации инициатив «восьмерки» по улучшению афгано-пакистанских отношений и укреплению верховенства закона. Значение принципов глобальной энергобезопасности, согласованных в период российского председательства, было подтверждено на организованной под эгидой «Группы восьми» международной конференции «Роль внешней политики в обеспечении надежных поставок энергоресурсов и защите климата» (Берлин, 2007).

С конца XX в. глобализация становится ведущим фактором, влияющим как на противостояние различных интересов, приобретающее форму массовых движений, так и на протестные настроения, свойственные любой эпохе и любому обществу. Современный период протестного движения характеризуется пестротой состава участников, отсутствием единых доктринальных установок, неясностью источников финансирования и при этом интернационализацией состава участников. Однако этими же чертами отличались и отличаются многие массовые движения: антивоенные, молодежные, женские, экологические, правозащитные и другие. Антиглобалистов выделяет из их рядов не столько радикализм, сколько глобальность претензий к нынешнему мировому порядку, ориентированному на установки неолиберальной экономической модели развития, но с сохранением неоконсервативного конструкта в качестве ее основы.

Антиглобализм можно определить как феномен современного мирового общественного развития, влияющий на все процессы в экономической, политической, социальной, правовой, духовной сферах, протекающие не только на глобальном, но и на региональных и национальных уровнях. Поэтому национальная и региональная специфика обнаруживается во всех акциях антиглобалистов. Вместе с тем именно эта специфика отдаляет антиглобалистов от маргиналов, проявляющих своеобразную политическую

деградацию, которую они могут демонстрировать, предлагая в качестве лозунгов идеи давно ушедшей эпохи.

Массовые движения обладают наибольшей свободой выражения собственного мнения. Они стремятся воспользоваться этой свободой каждый раз, когда для этого им дают повод их глобальные оппоненты. В течение более 10 лет выступления антиглобалистов происходят тогда, когда на том или ином форуме представители различных стран и организаций стремятся обсудить проблемы мирового развития, особенно те, которые затрагивают актуальные аспекты установившегося глобального неравенства.

Правительства стран, где проходят такие форумы, предпринимают всевозможные меры по обеспечению безопасности: мобилизуют полицейские силы и армию, стягивают военную технику, устанавливают круглосуточные дежурства отрядов сил безопасности по борьбе с беспорядками возле памятников и музеев, административных зданий, банков, посольств и консульств иностранных государств. На улицах укрепляются телевизионные камеры слежения, в воздух поднимаются патрульные вертолеты, водолазы исследуют реки, проверяют укрепления мостов и т. д.

Разумеется, для проведения крупнейших международных мероприятий их организаторы стараются выбирать такие места, природа и рельеф местности которых способствуют обеспечению безопасности лидеров «восьмерки». Это, например, Кананаскис в Канаде, Эвиан во Франции, остров Си-Айленд в США и т. п. места. Встреча G8 в 2003 г. – в году, когда началась операция в Ираке, – была обставлена беспрецедентными мерами безопасности (хотя год от года такие меры становятся все изощреннее): в Альпах над Эвианом в целях защиты от угроз террористов были размещены мощные радарные установки, обслуживаемые батареи зенитных ракет Crotale. Не менее обстоятельно подготовились французские и швейцарские власти к защите от антиглобалистов. Даже заранее был вычислен возможный ущерб от их акций.

Вместе с тем нельзя не отметить, что решение о создании группы контртеррористических действий отвечает прежде всего интересам США и создает основу для некоторого дублирования действий международного сообщества, так как Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН был учрежден еще до проведения мероприятий в Эвиане. Спустя два года, в 2005 г., на саммите в шотландском городе Глениглзе, во время которого произошли теракты в лондонском метро (они даже потребовали временного отсутствия на саммите его председателя – премьер-министра Великобритании Тони Блэра), мировые лидеры подчеркнули решимость бороться с такой глобальной угрозой, как терроризм.

В 2008 г. местом проведения саммита была избрана территория Национального парка «Сикоцу-Тоя» в японском городе Тояко. «Тоя» на языке

айну, коренного народа острова Хоккайдо означает «озеро», а «ко» японцы добавляют к географическим названиям озер. Таким образом, этот топонимический термин уже показывает, что место саммита соответствует требованиям безопасности в точки зрения удаленности от крупных промышленных центров с большим скоплением народа. От аэропорта «Синтитосэ» к месту проведения саммита ведет скоростное шоссе, огороженное по обеим сторонам проволочным забором, ограждающим шоссе от выхода на него диких зверей. Отель «Виндзор», в котором располагаются резиденции лидеров «восьмерки», находится на высоте 600 м на горе Поромори, возвышающейся над озером Тоя. Подняться туда можно лишь по узкой дороге, вьющейся серпантином. Все это говорит о том, что лучшего укрытия от антиглобалистов, террористов и прочих нарушителей спокойствия трудно было бы найти.

В странах, председательствующих в «восьмерке», как в городах, принимающих участников других крупных международных мероприятий, организуются беспрецедентные меры безопасности. Трагические события в Нью-Йорке и Вашингтоне, происшедшие 11 сентября 2001 г., продемонстрировали не только малую убедительность силовых методов доказательства собственной правоты в международных делах, но и дали основания международному сообществу придти к выводу, что «сила» и «мощь» – понятия, характеризующие принципиально разные политические подходы. Если опора на мощь предполагает хотя бы наличие серьезного военнотехнического потенциала, не говоря уже о научно-технологической и экономической базах для его создания и поддержания, то для выражения силы порой оказывается достаточным даже единичных террористов-камикадзе.

Международный терроризм заставляет внимательнее относиться к тактике тех отрядов антиглобалистов, проявляющих склонность к экстремистским формам выражения протеста, которые невозможно удержать в допустимых для общественной стабильности и безопасности рамках. Исторический опыт свидетельствует, что все случаи террористического вторжения в ход мирового развития приводили к трагическому исходу и для их организаторов, и для страны, и для мира.

В идее формирующегося глобального гражданского общества центром внимания являются действующие институты, но при этом упущено из вида то обстоятельство, что глобальное гражданское общество выстраивается не на принципах протеста, а на основах всеобщей безопасности. Поэтому впервые в истории саммитов «восьмерки» полиция обратилась к населению с просьбой оказывать содействие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности (Япония, 2008). В Токио задолго до саммита в ряде районов ассоциации жителей и профсоюзы владельцев магазинов начали создавать объединения, призванные контролировать обстановку в общественных местах во время саммита. Активисты проявили готов-

ность выявлять подозрительных лиц и бесхозные, потенциально опасные вещи. В популярных у туристов и молодежи токийских районах Синдзюку и Икебукуру в подобных объединениях числится около трех тысяч человек. В поездах метро на ЖК-мониторах еще за три месяца до встречи лидеров регулярно появлялись объявления с просьбой к пассажирам проявлять бдительность.

В современном мире, помимо открыто протестующих антиглобалистов, имеется немало людей, сочувствующих антиглобализму или по разным причинам критически относящимся к глобализации. Часто недовольство глобализацией концентрируется в интеллектуальной среде. Интеллектуальное направление антиглобализма ориентировано на доказательство необходимости придания глобализации «человеческого лица», акцентировку внимания международного сообщества на неэкономические приоритеты и на достижение «глобального блага».

На главной странице сайта саммита в Японии изображена его эмблема, которая придумана японским школьником, – росток, пробивающийся из планеты. Так организаторы саммита постарались выразить надежду, что встреча в верхах принесет хорошие плоды. Но в мире, которому угрожают многочисленные вызовы, для реализации этих надежд, требуется уделять гораздо больше внимания вопросам сотрудничества в области международной безопасности, что и является основной темой повестки дня G8.

Список литературы

1. Глобальное управление. – М.: МГИМО-Университет, 2006.
2. Международная безопасность России в условиях глобализации; под общ. ред. В.А. Михайлова и В.С. Буянова. – М., 2007.
3. *Петренко, Е.Л.* Глобальное управление. – М.: РАГС, 2006.
4. *Фридман, Т.* Плоский мир: краткая история XXI века. – М., 2007.